

O'ZBEKISTONDA MEHNAT RESURLARINING TARKIBI

Mardiev Bunyod Sirojiddin o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Menejment kafedrası o'qituvchisi

bunyodmardiyev7095@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10618638>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda ishlab chiqarish tarmoqlarida mehnat resurslarining o'rnini, ishlab chiqarish jarayonidagi ahamiyati haqida ma'lumotlar, fikrlar va takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: Resurs, ishlab chiqarish, ishchi kuchi, mehnat resursi, ish haqqi, HR.

Hozirda dunyoda global muammolardan biriga aylangan mavzu bu – mehnat bozori, ishchi kuchi, ish topish kabi terminlar va muammolardir. Bu borada ill xalqaro tashkilotlar XX asr boshlarida AQSHda tashkil etilgan bo'lib, ular asosan xalqaro mehnat bozorida ichkilarning taqsimlanishi va ularning huquq va majburiyatlari haqida kelishuvlarga tayangan edi. Shunday qilib Xalqaro Mehnat tashkiloti BMT qoshida tashkil etildi.

Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) — BMTning ixtisoslashgan muassasasi. 1919-yilda Millatlar ligasi (ittifoqi) huzurida mehnat qonunlari va mehnat sharoitlarini yaxshilash masalalari bo'yicha konvensiya va tavsiyalarni ishlab chiqish uchun xalqaro komissiya sifatida tuzilgan bo'lib, XMT tomonidan turli darsturlar ishlab chiqilgan edi. Ularning eng asosiyalari quyidagilar edi:

- 8 soatlik ish kuni;
- onalichni himoya qilish;
- bolalar mehnatiga oid qonunlar va ish o'rinlarida xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan xalqaro me'yorlar ishlab chiqilish;
- ish bilan bandlik dasturlarini tayyorlash¹.

Xalqaro mehnat tashkilotiga 170 dan ortiq davlat a'zo xisoblanib, O'zbekiston Respublikasi 1992-yilda a'zo davlatlar tarkibiga kirgan, tashkilotning 11 ta konvensiyasi ratifikatsiya qilgan. Bu tashkilot mehnat sharoitlarini muhofaza qilish va yaxshilash, ish bilan to'liq bandlikni ta'minlash va turmush darajasini ko'tarish, tadbirkorlar va mehnatkashlar o'rtasida hamkorlikni rag'batlantirish choralarini ishlab chiqish uchun hukumatlar, tadbirkorlar va mehnatkashlarni teng huquqlarda birlashtiradi. Xalqaro mehnat tashkiloti tarkibi Xalqaro mehnat konferensiyasi; ma'muriy kengash; xalqaro mehnat byurosi; uch tomonlama qo'mitalar; mintaqaviy va maxsus konferensiyalardan tashkil topgan. Ushbu tashkilotning bosh qarorgohi Jeneva shahrida joylashgan.

Respublikamizda esa mehnatni tartibga solish va inson huquqlarini himoya qilish borasi Mehnat kodeksi amal qilib kelmoqda. **Mehnat kodeksi** — mehnat haqidagi qonunlarining muayyan tizimga solingan majmui. U mehnat to'g'risidagi qonun hujjati hisoblanadi. Mulkchilikning barcha shaklidagi korxonalar, muassasalar va tashkilotlarda, shuningdek, ayrim fuqarolar ixtiyorida mehnat shartnomasi (kontrakt) bo'yicha ishlayotgan jismoniy shaxslarning mehnatga oid munosabatlari mehnat to'g'risidagi qonunlar va boshqa huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Amaliyotda mehnatga oid munosabatlarni tartibga solishda boshqa normativ hujjatlar, ayrim hollarda Xalqaro mehnat tashkilotining konvensiyalari va xalqaro shartnomalarning qoidalari ham qo'llaniladi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat

¹ O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

kodeksi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va xalqaro huquqiy normalar va standartlarga muvofiq ravishda ishlab chiqilgandir.

O'zbekiston Respublikasining MK 1995-yil 21 dekabrda qabul qilinib, 1996-yil 1-apreldan amalga kiritilgan. 2 qism: umumiy va maxsus qism, 16 bob va 294 moddadan iborat bo'lgan. Umumiy qismda mehnat qonunchiligining umumiy qoidalari, mehnat sohasidagi davlat boshqaruvi, mehnat haqidagi qonun hujjatlarining qo'llanish doirasi, mehnatga oid munosabatlarning sub'yektlar, ularning huquq va burchlari, xodimlar va ish beruvchilarning vakilligi, jamoa shartnomalari va kelishuvlari bayon etilgan. MKning maxsus qismi ishga joylashtirish; mehnat shartnomasi (kontrakt); ish vaqti; dam olish vaqti; mehnatga haq to'lash; kafolatli to'lovlar va kompensatsiya to'lovlari; mehnat institutizomi; mehnat shartnomasi taraflarining moddiy javobgarligi; mehnatni mu-hofaza qilish; ayrim toifadagi xodimlarga beriladigan qo'shimcha kafolat va imtiyozlar; mehnat nizolari; davlat ijtimoiy sug'urtasi masalalarini o'z ichiga oladi. MKning asosiy vazifasi xodimlar, ish beruvchilar, davlat manfaatlarini e'tiborga olgan holda, mehnat bozorining samarali ishlashiga, haqqoniy va xavfsiz mehnat shart-sharoitlarini, xodimlarning mehnat huquqlari va sog'lig'i himoya qilinishini ta'minlashga, mehnat unumdorligining o'sishiga, ish sifati yaxshilanishiga, shu asosda barcha aholining moddiy va madaniy turmush darajasi yuksalishiga ko'maklashadi. O'zbekiston prezidenti 2022 yil 28 oktabr kuni «O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiqlash to'g'risida»gi [O'RQ-798 sonli] qonunni imzoladi. Yangi tahrirda yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar va ular bilan bevosita bog'liq ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishning asosiy prinsiplari etib quyidagilar belgilandi:

- mehnat huquqlarining tengligi, mehnat va mashg'ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash;
- mehnat erkinligi va majburiy mehnatni taqiqlash;
- mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik;
- mehnat huquqlari ta'minlanishining va mehnat majburiyatlari bajarilishining kafolatlanganligi;
- xodimning huquqiy holati yomonlashishiga yo'l qo'yilmasligi.

Xususan, mehnat erkinligi har kimning mehnat qilishga bo'lgan o'z qobiliyatlarini tasarruf etish, ularni qonun bilan taqiqlanmagan har qanday shaklda amalga oshirish, mashg'ulot turini, kasbni va mutaxassislikni, ish joyini hamda mehnat sharoitlarini erkin tanlash huquqini anglatadi. Shuningdek, davlat aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalarini ishga joylashtirish bo'yicha qo'shimcha kafolatlarni ta'minlaydi.

Mazkur toifaga quyidagilar kiradi:

- 14 yoshga to'lmagan bolalari, nogironligi bo'lgan bolalari bor yolg'iz ota-ona, shuningdek ko'p bolali oilalardagi ota-onalar;
- umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim tashkilotlarini, kasb-hunar maktablari va kollejlari hamda texnikumlarini tamomlab, kasbga ega bo'lgan yoshlar;
- «Mehribonlik» uylarining bitiruvchilari, shuningdek oliy ta'lim tashkilotlarining davlat grantlari bo'yicha ta'lim olgan bitiruvchilari;
- Mudofaa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati qo'shinlaridagi muddatli harbiy xizmatdan bo'shatilgan shaxslar;
- nogironligi bo'lgan shaxslar;
- pensiyaoldi yoshidagi shaxslar (qonunda belgilangan pensiya yoshiga qadar ikki yil oldin);

- jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslar yoki sudning qaroriga ko'ra o'ziga nisbatan tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llanilgan shaxslar;
- odam savdosidan jabrlanganlar.

Hozirda yurtimizda mehnat resurslarini quyidagicha hisoblab, toifalarga ajratib hisoblash joriy qilingan:

1-jadval.

O'zbekistonda Mehnat resurslari tarkibi²			
<i>ming kishi</i>			
Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022
Mehnat resurslari	19158,2	19334,9	19517,5
doimiy aholiga nisbatan, foizda	56,0	55,4	54,8
<i>shu jumladan:</i>			
mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi	19075,7	19237,6	19393,0
doimiy aholiga nisbatan, foizda	55,7	55,1	54,4
mehnat resurslariga nisbatan, foizda	99,6	99,5	99,4
mehnatga layoqatli yoshdan kichik va katta yoshdagi ishlovchilar	82,5	97,3	124,5
doimiy aholiga nisbatan, foizda	0,2	0,3	0,3
mehnat resurslariga nisbatan, foizda	0,4	0,5	0,6

1-jadvaldan shularni aytishimiz mumkinki, 2022 yil yakunlariga ko'ra jami mehnat resurslari 19.5 million kishini tashkil etmoqda. Aholi soniga nisbatini oladigan bo'lsak 54,8 foiz kishi bizning mehnat resursimiz bo'ladi. **Mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi** deganda bizda hozirda ishlab kelayotgan va pensiya yoshiga yetmagan, mehnat qilishga sog'lig'i jihatidan layoqatli bo'lgan aholi qatlamini aytishimiz mumkin. **Mehnatga layoqatli yoshdan kichik va katta yoshdagi ishlovchilar** esa 18 yoshdan kichik ishlab turganlar va mamlakatimizda amalda bo'lgan pensiya yoshidan katta ishlab ham pensiya oluvchilarni tushunsak bo'ladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak mamlakatimizda mehnat resurslari boshqa mamlakatlar bilan solishtiradigan bo'lsak yetarlichadir. Biroq ularni ish bilan ta'minlash, yetarlicha ish haqqi bilan ta'minlash, ishchilar tarkibida xotin-qizlar rolini oshirish kabi yechimini topmagan muammolar bordir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Milliy Ensiklopediyasi. Toshkent. 2000 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat Kodeksi. Yangi nashr. 27.04.2023 y.

² <https://stat.uz/>

3. <https://ru.wikipedia.org>
4. Stat.uz
5. <https://lex.uz>

INNOVATIVE
ACADEMY